

4-SHO‘BA
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

**МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМЫ ПРОЦЕССА УСТРОЙСТВ КОНТРОЛЯ
И МОНИТОРИНГА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕМ**

(PhD), доц. Абдумаликов Акмалжон Абдухолик угли
Джизакский филиал Национального университета Узбекистана
akmalabdumalikov6@gmail.com

Иргашева Умида Абдимитал кизи
магистрант Джизакский филиал Национального
университета Узбекистана
irgasheva_umida@jbnuu.uz

Аннотация: Как показали результаты анализа, характеристики вероятности рабочего состояния датчиков контроля и управления, обеспечивающие микропроцессоры и электронные устройства телекоммуникации и связи сигналом в виде вторичного напряжения, в основном определяются на основе исследования состояния работы и выхода из строя элементов и участков преобразования-формирования вторичного сигнала. При исследовании вероятностей состояния работы датчика контроля и управления устройств телекоммуникации и связи электрическим током и напряжением, требуется рассчитать показатели вероятности функционирования элементов датчика, участвующих в формировании Узвых - выходного напряжения на основе I -первичного тока, магнитных, тепловых и др. величин и параметров.

Ключевые слова: датчик, сигнал, контроль, управление, микропроцессор, электронные устройства, телекоммуникация, связь, вероятность рабочего состояния.

На практике остаются актуальными вопросы непрерывности, надежности, скорости и точности преобразования сигналов, которые являются основными проблемами контроля и управления показателями качества. Исследования показывают, что изменение различных сигналов и их распространение связано с решением ряда проблем.

Вероятностные характеристики устройства, обеспечивающего микропроцессор и электронные устройства сигналом в виде вторичного напряжения при контроле и управлении, основаны на исследовании работы

и отказов элементов вторичной генерации сигналов.

Исследование вероятности срабатывания устройства контроля и управления требует расчета показателей вероятности срабатывания элементов устройства, участвующих в формировании выходных напряжений U_e на основе токов I -первичной обмотки [1].

Типичная структура устройства для преобразования электрической энергии во вторичный сигнал показана на рисунке 1

Рисунок 1. Структурная структура устройства контроля и управления электроснабжением

БПШ- Блок преобразователя шкалы

АЦП-аналого-цифровой преобразователь

БОИ-Блок обработки информации

УПП-Устройство постоянной памяти

СРУ

ОХQ-RAM

ЕВВX-Энергонезависимая память

Основное преимущество четырехэлементного устройства контроля и управления состоит в том, что они могут одновременно преобразовывать информацию о трехфазных первичных токах с управляющими и управляемыми величинами во вторичный сигнал, пригодный для контроля и управления, в виде вторичного напряжения. [2]

Графическая модель процесса преобразования сигнала с использованием устройства преобразования показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Графическая модель процесса преобразования сигнала с помощью устройства преобразования

На основе разработанной аналитической модели исследуются зависимости между выходным напряжением источника питания-датчика ЭТТ QTEM путем изменения коэффициентов и параметров межсоединения.

Графические результаты тока или напряжения многомерных сигналов, полученные с использованием источников питания и аналитических уравнений, соответствуют фактическому линейному статическому выходу, а результаты исследований показывают, что чувствительность преобразователя сигналов может быть увеличена на 3-4%. [3]

Список литературы:

1. Caloyannides M.A. Privacy Protection and Computer Forensics (Second Education). – «Artech House Publishers», 2004.
2. C.Altheide & H. Carvey. Digital Forensics with Open Source Tools, Syngress, 2011. ISBN: 9781597495868. (Required textbook).
3. Carvey H. Windows Forensics and Incident Recovery. O’Reilly, 2004.
4. Тожиев, М., Улуғмуродов, Ш., & Ширинбоев, Р. (2022). Tasvirlar sifatini yaxshilashning chiziqlik kontrast usuli. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 215-217.
5. Tangirov K. E., Jomurodov D. M., Murodkasimova S. K. The importance of e-learning and e-learning resources in individualized learning

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

//Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – T. 10. – №. 3. – C. 464-469.

6. Jomurodov D. Virtual va to'ldirilgan reallik zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari sifatida //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 166-169.

7. Таджикиев, А. (2022). Zamonaviy texnologiyalarni kutubxona faoliyatiga tadbiq qilish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 209–211. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5160>